

IDEÁRIOS URBANOS EM SÃO LUÍS: O plano de Wit-Olaf Prochnik

SÁ, OTON. (1)

1. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rua Borba Gato, nº 331, Manacá, 232, São Paulo – SP. otonsa@icloud.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo identificar algumas das estratégias propostas dentro da perspectiva do desenvolvimento local a partir do ideário urbano apresentado para uma São Luís moderna no plano urbano liderado por Wit-Olaf Prochnik: “Plano Diretor de São Luís” (1975). Partindo de um pressuposto de que ocorria uma circulação de ideias no campo do urbanismo no século XX (LEME, 1999), São Luís é palco de uma série de ideários urbanos que lhe são transferidos e traduzidos à sua realidade pelas mãos e mentes de planejadores urbanos migrantes e peregrinos. O olhar dessa reflexão se descortina a partir da apresentação de algumas das proposições dispostas nos Plano Diretor de São Luís (1975) no âmbito do desenvolvimento local. Embora o termo venha sendo utilizado com muita assiduidade, é possível apreendê-lo dentro do ideário urbano ludovicense, bem como suas estratégias. Medidas voltadas ao centro histórico e ao litoral norte são as que apresentam, de certa forma, intencões de atuação na escala local, uma vez que propõem meios de intervenções protecionistas em sítios específicos visando um desenvolvimento sustentável local.

Palavras-chave: Desenvolvimento Local; Ideários Urbanos; São Luís.

INTRODUÇÃO

Nascida em uma ponta de areia entre os rios Anil e Bacanga, a cidade de São Luís se via limitada, durante a primeira metade do século XX, a seguir os rumos de sua expansão territorial para as terras interioranas da ilha. Com a chegada do engenheiro Ruy Ribeiro de Mesquita, a ideia de ocupação do território é repensada. Em meio a um ideal de industrialização e modernização das capitais brasileiras, com o advento das pontes, o engenheiro, no seu “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958), passa a definir novos eixos de expansão do território. É a São Luís Radiante (LOPES, 2016), que transpõe os rios e ocupa as terras ao norte e oeste, que se adota como espacialidade de estudo neste texto.

Como a maioria das cidades brasileiras, São Luís apresenta assim dois tipos de urbanização, que dividem o território da cidade: a urbanização tradicional, originada da conquista portuguesa do século XVII, e a urbanização modernista, implantada no último quartel do século XX, com a conquista do litoral da Ilha. Eles representam dois modelos urbanos contrastantes nos seus modos de apropriação espacial do território, distribuição de funções, localização da população e tratamento do meio ambiente e seus recursos naturais. (BURNETT, 2008, p. 16).

O argumento construído neste artigo busca identificar algumas das estratégias propostas dentro da perspectiva do desenvolvimento local a partir do ideário urbano apresentado para uma São Luís moderna no plano urbano liderado por Wit-Olaf Prochnik: “Plano Diretor de São Luís” (1975). A fim de evitar anacronismos, é válido ressaltar que o olhar sobre as iniciativas de desenvolvimento local é contemporâneo, sendo esse um conceito relativamente jovem quando justaposto às ideias colocadas em questão por Prochnik.

IDEÁRIOS URBANOS: DOS EIXOS AOS ENTREMEIOS

Partindo de um pressuposto de que ocorria uma circulação de ideias no campo do urbanismo no século XX (LEME, 1999), São Luís é palco de uma série de ideários urbanos que lhe são transferidos e traduzidos à sua realidade pelas mãos e mentes de planejadores urbanos migrantes e peregrinos. Entre eles, segundo Pflueger (2020), está o baiano Ruy Mesquita, supracitado; os consultores da UNESCO: o francês Michel Parent, com o “Plano de valorização do patrimônio e desenvolvimento do turismo” (1967), e o português Alfredo Evangelista Viana de Lima, com o “Relatório e propostas para a conservação, recuperação e expansão” (1973); Wit-Olaf Prochnik com o “Plano Diretor de São Luís” (1975), entre outros apresentados ao

desenvolvimento da capital; finalizando com os planos do carioca Lúcio Costa, com o “Novo Polo Urbano de São Luís” (1979), e do estadunidense John Ulric Gisiger, com o plano de “Renovação urbana da Praia Grande” (1979). Desta forma, foi possível organizá-los em uma linha do tempo (Figura 1).

Figura 1. Linha do tempo dos planos urbanos em São Luís, 1958-1979.

Fonte: Oton Sá, 2021.

Cada um desses ideários propõe uma maneira de intervir na cidade, seja a partir de uma ocupação além do centro ou da relação da “nova cidade” com a cidade do traçado colonial luso-brasileiro. No entanto apenas dois desses planos foram efetivados por lei. O “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958) de Ruy Mesquita e o “Plano Diretor de São Luís” (1975) de Wit-Olaf Prochnik são considerados por Sá Neto (2019) os principais ideários planos urbanos que regeram o processo de urbanização para além da região do “centro histórico”¹, devido uma compreensão a partir das principais contribuições de cada um deles (Quadro 1).

PLANO DE EXPANSÃO DA CIDADE DE SÃO LUÍS PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS LEI Lei nº 1.322 de 27 de dezembro de 1962 Lei nº 2.155 de 18 de junho de 1975 (Plano Diretor) Lei Delegada nº 07 de 10 de julho de 1975 (Zoneamento) ANO DE DIVULGAÇÃO 1958 (publicação em brochura) 1975 (1ª edição) AUTOR Ruy Ribeiro de Mesquita Wit-Olaf Prochnik (Coordenador de uma equipe multidisciplinar) FORMAÇÃO DO AUTOR Engenheiro Arquiteto e urbanista DISCURSO NACIONAL SOB QUAL FOI DESENVOLVIDO “Era JK”, política progressista baseada na indústria automobilística Ditadura militar, política de modernização burocrática apoiada em intensa centralização administrativa e financeira na esfera federal PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO

¹ Refere-se aqui como “centro histórico” de São Luís do Maranhão a área tombamento estadual, circunscrita pelas vias do Anel Viário, definida pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, liderado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa (PESSÔA, 2008); sendo válido ressaltar que a área inscrita em tombamento federal como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO em 1997 trata-se de uma região menor, mesmo que ainda dentro dos limites do tombamento estadual, devido a preservação de sua trama urbana colonial luso-brasileira e seu conjunto arquitetônico original do século XVII (ANDRÉS, 1998).

Estruturação de um grande sistema viário, definindo novos eixos de expansão através de pontes Criação de um zoneamento e medidas de uso e ocupação do solo para todo território ludovicense.

	PLANO DE EXPANSÃO DA CIDADE DE SÃO LUÍS	PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS
LEI	Lei nº 1.322 de 27 de dezembro de 1962	Lei nº 2.155 de 18 de junho de 1975 (Plano Diretor) Lei Delegada nº 07 de 10 de julho de 1975 (Zoneamento)
ANO DE DIVULGAÇÃO	1958 (publicação em brochura)	1975 (1ª edição)
AUTOR	Ruy Ribeiro de Mesquita	Wit-Olaf Prochnik (Coordenador de uma equipe multidisciplinar)
FORMAÇÃO DO AUTOR	Engenheiro	Arquiteto e urbanista
DISCURSO NACIONAL SOB QUAL FOI DESENVOLVIDO	“Era JK”, política progressista baseada na indústria automobilística	Ditadura militar, política de modernização burocrática apoiada em intensa centralização administrativa e financeira na esfera federal
PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO	Estruturação de um grande sistema viário, definindo novos eixos de expansão através de pontes	Criação de um zoneamento e medidas de uso e ocupação do solo para todo território ludovicense

Quadro 1. Resumo do levantamento comparativo entre os planos urbanos de 1958 e 1975.

Fonte: Oton Sá, 2021.

O “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958), de Ruy Mesquita, busca imaginar o desenvolvimento da cidade sob uma nova escala, fazendo uso daquilo que bem conhecia: as estradas, uma vez que foi Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do Maranhão (LOPES, 2016). Sendo um produto mais bem-acabado do seu plano rodoviário de 1950, esse documento estabelece vetores de crescimento urbano, influenciado pelas políticas de Juscelino Kubitschek de valorização da indústria automobilística, voltados para uma perspectiva elitista e político-econômica, dando a cada segmento desse uma função. Talvez um dos maiores feitos do engenheiro tenha sido conseguir que a cidade crescesse da forma mais centrífuga possível, ao propor medidas para superar as barreiras físicas impostas pela natureza: as pontes, mesmo que interesses fundiários fossem um dos principais motivadores dessa solução.

Embora o seu plano não busque definir usos e zoneamentos para o eixo interiorano de expansão, timidamente incorpora a Avenida Getúlio Vargas, primeiro eixo de expansão, e suas demais continuações ao esquema de longínquas avenidas, que, cortando o território ludovicense, interligariam as novas zonas de funcionalidade também propostas. Algumas são: zona portuária/industrial, comercial e residenciais separadamente para cada classe social, integrando as terras de uma ilha de assentamentos fragmentados, mesmo que ignore aspectos ambientais ao intervir em diversas áreas de manguezais, praias e falésias.

[...] temos um traçado urbano além do Rio Anil calcado em fortes interesses fundiários, que esgarçam a cidade em todas as direções, enchendo-a de vazios atravessados por avenidas com extensões rodoviárias, ligando longínquos conjuntos habitacionais. (BURNETT, 2012, p. 53).

Refletindo uma articulação do Estado com os interesses do capital imobiliário, o documento em questão não busca resolver problemáticas enfrentadas na cidade existente no que tange à habitação popular. Tanto famílias que viviam nas margens da ponta de areia onde se desenvolveu a cidade colonial, quanto famílias que viviam em assentamentos localizados nos vetores de expansão, ainda não explorados, são desapropriadas e marginalizadas, não havendo sequer um planejamento de reassentamento dessa população, política que só veio mais tarde com os financiamentos do Banco Nacional de Habitação (BNH).

No Brasil, apesar dos “problemas” sociais e urbanos não tínhamos ainda uma questão social e não tínhamos mais uma questão urbana. Conhecíamos o urbanismo, mas sua tradução entre nós limitou-se a produzir uma “civildade higienizada” sem preciar aventurar-se pelas questões dos direitos sociais que a vida urbana suscitava, questionava. (PECHMAN; RIBEIRO, 1996, p. 335).

Apesar da transposição de ideais urbanos modernizadores da Europa, o planejamento urbano no Brasil coloca de lado a questão social e adota um discurso defensor das “ideias de modernização, desenvolvimento e construção da nacionalidade” que “serão os principais temas que submeterão a questão social e darão um caráter distinto à discussão do urbano no Brasil” (RIBEIRO apud PECHMAN, 1996). De tal forma, é conferido a esse discurso de modernização da cidade um caráter excludente. As ideias urbanísticas de Ruy Ribeiro de Mesquita defiram o ideário da São Luís modernista e seus efeitos reverberam até hoje na cidade contemporânea.

Em contraponto, o “Plano Diretor de São Luís”, publicado em 1975, é a representação do discurso do regime autoritário militar, baseado em uma política de modernização burocrática, através da intensa centralização administrativa e financeira na instância federal. Adaptando criticamente as diretrizes e eixos urbanos solucionados no plano de 1958, Prochnik se utiliza, a fim de exercer o controle da sociedade e aquilo que ela produz, da criação de um zoneamento e medidas de uso e ocupação do solo para o território de São Luís. De tal forma, os bairros que se formam pelos entremeios das longínquas avenidas de Ruy Mesquita seguem a lógica de ocupação definida pelo PDSL de 1975.

As políticas públicas nacionais e suas intenções modificam a forma de produzir a cidade e, em São Luís, os dois planos urbanos, de 1958 e 1975, são a representação da divergência, ou não, de discursos que regeram o planejamento das urbes brasileiras. Diante a conjuntura da ditadura militar, os ideais propostos para São

Luís em 1975 são concebidos como meio de uma construção moderna nacional, tendo em vista que “o modelo desejado de desenvolvimento associava produção industrial e condições urbanas de reprodução social, conduzido por um Estado fortemente atuante, verticalizado e hierarquizado” (FERNANDES, 2012, p. 51). Para que se possa discutir a representação desses discursos de desenvolvimento no plano de Prochnik, é necessário que o documento seja interpretado (ZEIN, 2019).

O DOCUMENTO

Para enfim sanar a problemática de uma urbanização desordenada e de projetos urbanísticos paliativos, é solicitada, em nome do prefeito Haroldo Olympio de Lisboa Tavares, ao escritório do arquiteto e urbanista Wit-Olaf Prochnik a criação de um Plano Diretor para a cidade de São Luís.

O estudo técnico para o Plano Diretor de São Luís (PDSL) foi financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), através do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), e pela primeira vez resulta em um extenso documento bem estruturado capaz de sistematizar informações e de definir o futuro processo de urbanização da cidade. Em contraponto ao plano urbano de Ruy Mesquita, o texto é organizado a partir de um índice que guia os seus leitores de forma mais objetiva e fluída ao longo da atividade de análise e leitura, além de fornecer dados de toda equipe técnica de colaboradores para a criação do projeto.

O texto se inicia com uma breve, porém eloquente, introdução que define justificativas e objetivos geral e específicos para o plano. Justifica-se a elaboração desse planejamento através do forte impacto causado pela implantação do Projeto Carajás e Siderúrgica do Itaqui que se imaginava para os anos que se sucederiam, impactos esses que são alegados em artigo escrito pelo engenheiro Ruy Mesquita para o jornal O Imparcial, em 19 de março de 1975. Embora sejam descritas uma série de objetivos que são chamados de “gerais”, o real objetivo geral do PDSL está escrito em suas primeiras linhas ao dizer que o trabalho “constitui um esforço no sentido de fornecer à cidade e à sua área os elementos básicos para iniciar um processo de planejamento coerente com as perspectivas que ora se lhe apresentam” (MARANHÃO, 1977, p. 3). Dentre os objetivos específicos elencados, os que mais se destacam são aqueles que buscam resolver a principal problemática do crescimento urbano desordenado, como estabelecer uma política adequada de uso do solo e seu zoneamento, assim como definir condições de equilíbrio entre ocupação e meio ambiente, a fim de evitar que São Luís seguisse o caminho trilhado pelo processo de urbanização por muitas cidades brasileiras.

Este procedimento visa, por um lado, garantir o planejamento proposto para o município da Capital e, por outro lado, evitar a degradação urbanística, humana e ecológica da Ilha de São Luís em um futuro próximo, e num rápido e irreversível

processo, como ocorreu em várias regiões do Brasil diante das perspectivas ora apresentadas a São Luís. (MARANHÃO, 1977, p. 3)

Em um segundo capítulo, é apresentado todo diagnóstico realizado pelo corpo técnico da empresa de Prochnik durante os anos de atuação na ilha. Divido em três tópicos, o diagnóstico começa com um estudo sobre o uso da terra no município. O que mais chama atenção sobre essa parte do documento é o trabalho desenvolvido para estabelecer um zoneamento para a cidade existente, por meio de metodologias detalhadamente dissertadas, tais como análise de dados socioeconômicos, densidade urbana, entre outros, a fim de que se pudesse compreender como se comportava o uso e ocupação do solo. Prochnik define centros de bairros como “zonas típicas”, zona central e centro de emprego industrial para que fosse gerado um mapa de Pesquisa do Uso da Terra em São Luís, que tem como resultado uma forte ocupação no eixo de expansão interiorano, iniciado na Avenida Getúlio Vargas. Deve-se levar em consideração que o mapeamento em questão é datado do ano de 1970, mesmo ano que se abre a ponte sobre o Anil. Através de um sistema de amostragem aleatória, o primeiro vislumbre de um zoneamento da cidade de São Luís é, portanto, fruto de uma medida paliativa para que a partir dela pudessem ser geradas novas proposições alinhadas com as condições da época.

Levando-se em conta que o mapeamento dos índices calculados para a cidade toda (densidade bruta, tamanho médio de domicílio, percentagem do uso residencial) havia revelado que a heterogeneidade tendia a decrescer em razão da distância ao centro, foram adotados os seguintes critérios para a seleção de zonas típicas:

- 1) inclusão de, pelo menos, uma zona de cada tipo
- 2) maior grau de detalhamento no centro (locus de maior heterogeneidade) e menor detalhamento nas zonas periféricas (locus de maior homogeneidade). (MARANHÃO, 1977, p. 7)

Os demais tópicos do diagnóstico são sobre transportes e patrimônio arquitetônico. Apresentando uma relação direta ao relatório de Viana de Lima, citado no PDSL ao longo de suas proposições, são pontuados no plano de Prochnik muitas das mesmas problemáticas enxergadas no documento do arquiteto português, tais como a incompatibilidade do sistema viário do centro em relação aos meios de transportes da época e a demarcação das zonas de interesse histórico, incluindo as não tombadas pelo Governo Federal, embora sejam respaldadas de muita análise crítica própria e compilação de dados levantados, sejam em textos, quadros ou cartografias. No quesito de transportes é talvez onde haja uma maior diferenciação entre o relatório e o diagnóstico em questão, são apresentadas colocações diversas, desde estudos de projeção do

trânsito para as próximas décadas até estudos de transportes coletivos, estacionamentos e hierarquização de vias.

As proposições do PDSL estão esquematizadas em quatro esferas: zoneamento do uso da terra, transporte, preservação do patrimônio arquitetônico e proteção do meio ambiente. Buscando controlar os usos dentro das diferentes zonas e a intensidade dos diversos usos, são definidas diretrizes, de critérios flexíveis, para orientar o processo de zoneamento da cidade. Contando com vinte e uma zonas de usos diversos, tendo seis a mais que o planejado no relatório de Viana de Lima, o plano de Zoneamento do Município de São Luís propõe pré-dimensionamentos de lotes, índices de aproveitamento e delimitações para cada zona, de acordo com cada uso identificado e/ou previsto. A semelhança entre o posicionamento das zonas industrial, universitária, turismo, de interesse paisagístico e proteção ambiental propostas nos mapas apresentados pelo arquiteto consultor português e Prochnik são elementos que denotam uma aproximação de ideias dos dois, deixando difícil a tarefa de dizer qual deles é o detentor de quais proposições.

Wit-Olaf Prochnik adota em seu plano os eixos de expansão introduzidos pelo engenheiro Ruy Mesquita, de forma crítica, e é nessas faixas de terras que procura criar códigos de ocupação e uso para sanar os problemas de habitação enfrentados pela urbe. Há uma forte intenção de concentrar a população na 1ª vertente de expansão da cidade, justificada pelo crescimento oneroso, tanto do ponto de vista econômico quanto social” (MARANHÃO, 1977, p. 15), que apresentariam as zonas compreendidas nos territórios mais próximos da costa litorânea. Há uma relação inversamente proporcional entre a densidade de ocupação proposta para as zonas residenciais e a distância em que se encontram do centro histórico, mantendo o raciocínio que guiou a ocupação urbana espontânea ao longo da primeira metade do século XX. A medida de “descentralização hierárquica das atividades de natureza central” (MARANHÃO, 1977, p. 42), que consistia em manter uma alta intensidade das mesmas nas proximidades do já consolidado centro, onde se concentravam a grande maioria de serviços prestados na cidade, e progressivamente canalizar as atividades terciárias para os subcentros existentes ou potenciais, surge com uma finalidade de não somente de aumentar as opções quanto ao consumo e localização nas demais áreas da cidade, permitindo uma maior proximidade às zonas residenciais, mas também de reduzir o afluxo à zona central histórica. Mas há uma exceção a essa regra e ela está ligada à construção de grandes conjuntos habitacionais.

Na região em que se encontram as avenidas dos três eixos de expansão, proximidades do Tirirical, denominada no documento como ZR5, é onde se orienta a “implantação dos conjuntos habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, através do Banco Nacional da Habitação (BNH) e da atuação local das cooperativas habitacionais (COHABs)” (LOPES, 2018, p. 54). Essa proposta subverte o pensamento da descentralização hierárquica, estando voltada agora a uma lógica elitista, e afasta a

população de baixa renda do centro comercial e político-administrativo.

A manipulação dos dados socioeconômicos calculados no modelo de fluxos de tráfego serviu para que o PDSL pudesse dimensionar um sistema viário capaz de resistir à previsão de um intenso tráfego nas próximas décadas. No entanto, é notado que não seria necessária a abertura de muitas outras ligações viárias, pois “o sistema viário urbano, suburbano e rural de São Luís é bastante desenvolvido, devido ao programa de construção rodoviária do DER do Maranhão” (MARANHÃO, 1977, p. 46). Fica então a cargo desse documento prover a cidade de melhorias urbanas de ordem de engenharia de tráfego, que incluem o cruzamentos de vias, como as interseções entre o Anel Viário de Contorno, em construção, e as vias de expansão que se irradiam do centro, o dimensionamento de estacionamentos, como o proposto para receber o fluxo do Anel Viário e assim ser motivo de conservação da área tombada, e a redistribuição da circulação de ônibus no centro, devendo “ser restrita aos distribuidores de tráfego secundários” (MARANHÃO, 1977, p. 51). É nesse plano, também, que é prevista a demolição do Mercado Municipal para dar lugar a um edifício-garagem, como meio de melhorar o fluxo intenso da região.

As propostas de preservação do patrimônio arquitetônico seguem uma linha de intervenção que busca requalificar os espaços urbanos dentro do conjunto luso-brasileiro, entre elas estão o agenciamento de fachadas e a requalificação de calçamento dos passeios, pavimentação, iluminação e ambientação. Mas as principais obras nesse âmbito são as de valorização de conjuntos arquitetônicos e paisagísticos, bem como Largo do Carmo, já tombado pelo IPHAN, Largo do Ribeirão, Avenida Dom Pedro II, com projeto desenvolvido por Burle Marx, Largo do Desterro, Largo das Mercês, Praça Benedito Leite, entre outros. O texto dá os devidos créditos à Viana de Lima, pois assume que algumas das ideias apresentadas estão contidas no relatório do arquiteto para a UNESCO.

Boa parte das ideias documentadas no PDSL no que tange à proteção do meio ambiente são frutos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Maranhão, desenvolvidos pelos escritórios de Wit-Olaf Prochnik e Astel em 1972, mas também retomam, assim como as medidas de preservação do patrimônio histórico, as sugestões relatadas no relatório de Viana de Lima. Com um caráter protecionista nesse âmbito, o plano aponta a criação de áreas verdes de lazer dentro do traçado urbano de São Luís, qualificação e criação de reservas florestais, como a Reserva do Sacavém e do Tibiri, respectivamente, e a construção de parques urbanos, mais especificamente no Sítio do Físico e Tamancão, onde considera ser adequado funcionar um “Jardim Zoológico”. Entretanto, uma das mais importantes questões levantadas nesse documento é a forma de ocupação do litoral norte, onde se situam uma extensa região de praias.

Por fim o texto apresenta um anteprojeto de lei para instituir o plano diretor, no qual é anexado um mapa de “Zoneamento e rede viária básica”, e dá hipóteses de ocupação futura da terra na ilha de São Luís.

Prochnik acredita que as “tendências de crescimento urbano observadas nesta área (o município) e na ilha não se modificarão radicalmente a longo prazo” (MARANHÃO, 1977, p. 89, grifo nosso), embora o planejamento do PDSL tenha sido projetado para as necessidades de um curto prazo. Mas ressalva, principalmente, a expansão do uso residencial, que ocorreria predominantemente nas áreas adjacentes aos principais eixos de expansão, gerando novos bairros e, possivelmente, uma futura metrópole, bem como a necessidade do deslocamento do centro administrativo do centro histórico para uma área na estrada para São José de Ribamar (MA-53), ao leste da Forquilha.

Em linhas gerais, o Plano Diretor de São Luís (1975) é guiado por um ideal de desenvolvimento que, através de uma abordagem sistêmica do uso e ocupação do solo, coloca como prioridade as relações de circulação de veículos, pessoas, bens e mercado e evoca políticas de preservação patrimonial e proteção ambiental. O plano, elaborado por um corpo técnico diverso, comandados por um arquiteto e urbanista, rompe com os planejamentos de noções pueris de expansão apresentados previamente, ao realizar um vasto diagnóstico da cidade que validam as motivações para as suas proposições, mas se vê obrigado a adotar as medidas tomadas e já em processo de implantação pelo engenheiro Ruy Mesquita (1958).

AS ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL

Nesta etapa do texto iremos apresentar algumas das proposições dispostas nos Plano Diretor de São Luís (1975) a partir da perspectiva do desenvolvimento local. Embora o termo venha sendo utilizado com muita assiduidade, é possível apreendê-lo dentro do ideário urbano ludovicense, bem como suas estratégias. Algumas delas foram supracitadas e serão devidamente especificadas e discutidas quando observadas pela ótica dos seus impactos na escala local.

Por desenvolvimento local entende-se como as iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida de um determinado sítio que se delimita por relações de caráter econômico, social, político, entre outros. A partir dessas relações são definidos objetivos a serem atingidos e suas estratégias de atuação. No caso, tratamos aqui de uma escala local no meio urbano, em que comumente as estratégias são dispostas como novas políticas públicas urbanas, oficializadas por leis, e projetos urbanos em si.

Entende-se por projetos urbanos as iniciativas de renovação urbana concentradas em determinados setores da cidade, combinando agentes públicos e privados, cujos investimentos e intervenções seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no redesenho do espaço urbano e arquitetônico, em normas legais

específicas e em novas articulações institucionais e formas de gestão. (SOMEKH; CAMPOS, 2005).

A seguir estão algumas das iniciativas apresentadas por Wit-Olaf Prochnik e sua equipe para o desenvolvimento local em São Luís.

Centro Histórico

São Luís é de fato caracterizada, dentro de um ideal imagético, por suas construções históricas e traçado urbano preservado. Entendendo essa característica, o plano de 1975 é construído com um ideal preservacionista, que incorpora projetos previamente iniciados e propõe novos modelos de relação com essa centralidade. É válido ressaltar, que apesar do centro histórico ser a espacialidade que definiu a construção da cidade por séculos, trata-se de um bairro de baixa densidade populacional e, diante das políticas habitacionais no Banco Nacional de Habitação (BNH), ocorria um movimento de evasão habitacional para a cidade que se construía nos novos eixos de expansão.

O *Anel Rodoviário* que circunda a região tombada, proposto inicialmente no plano de Ruy Mesquita (1958), “por se encontrar em fase de conclusão, foi incorporado aos planos, como parte da rede atual” (MARANHÃO, 1977, p. 46). O Anel Viário é compreendido como uma barreira que preserva o traçado colonial lusobrasileiro, portanto permite que o centro desenvolva suas atividades econômicas e turísticas sem a ameaça direta da intervenção viária incisiva do período.

Outra política que pretende desenvolver o protecionismo do acervo arquitetônico e urbanístico é a limitação da circulação de ônibus na área central. A proposta seria redistribuir as linhas ao Anel Viário e às ruas dentro do perímetro de maior caixa viária, nas quais circulariam os microônibus.

A penetração dos ônibus no centro da cidade deverá ser restrita aos distribuidores de tráfego secundários, a maioria das linhas somente entrando até os terminais. [...] O uso dos microônibus poderia ter um papel importante dentro da zona comercial, ligando os dois terminais da Avenida Gomes de Castro e do Mercado Público com o precinto de pedestres. Para facilitar a circulação do tráfego em geral, seria permitida a entrada dos microônibus dentro do precinto, com uma parada na Praça João Lisboa, em frente à Igreja, e outras ao longo da Rua Cel. Colares Moreira. É claro que a velocidade dos ônibus nestes trechos seria a mínima, e que aí se proibiria o tráfego de qualquer outro tipo de veículo. (MARANHÃO, 1977, p. 52).

praias e recomendava-se o desenvolvimento de projetos específicos, que, ao longo da atual Avenida dos Holandeses, interligassem as ocupações urbanas às praias, evitando assim a ocupação de dunas. Era indicado que esses projetos seguissem uma estrutura de baía de estacionamento, para disciplinar a entrada de automóveis nas praias. “Estas especificações são muito importantes para evitar o que se sucedeu com algumas vias de acesso a Olho d’Água, agora destruídas pela erosão” (MARANHÃO, 1977, p. 63).

Quadro 1. Esquema de ocupação da terra para a zona litoral norte de São Luís.
Fonte: MARANHÃO, 1977.

Nesta área é imprescindível deixar uma zona de proteção ao meio-ambiente com conservação da vegetação natural, para evitar a erosão e a destruição das falésias e dunas da costa. No mapa de zoneamento está indicada a zona a ser abrangida pela proteção, definida como ZE-1, não se incluindo entretanto as áreas já agora urbanizadas, como o Olho d’Água. (MARANHÃO, 1977, p. 61)

A preocupação com o meio ambiente se põe incisiva, reprimendo até as ocupações no bairro da Ponta D'Areia, onde hoje fica o metro quadrado mais caro da cidade.

Se se permitem construções, de qualquer tipo, ou aterros sobre a costa, entre as linhas de preamar e baixamar, se estará afetando o processo natural de aporte e transporte de material arenoso para as praias. Com este procedimento se poderá chegar a destruir praias inteiras, como a de Ponta D'Areia, fato que sucedeu em diversos lugares do mundo pela imprevisão de não controlar a construção sobre a costa. (MARANHÃO, 1977, p. 62)

As medias de ocupação moderada no litoral norte vem de uma perspectiva de desenvolvimento local controlado, compreendendo a relação do homem com a natureza, aproximando-se daquilo que conhecemos como um desenvolvimento sustentável no que diz respeito da coexistência de cidade e meio ambiente.

Fica claro que as maiores intenções do plano não estão voltadas especificamente a políticas de desenvolvimento local. Suas prioridades são a ordenação urbana para além do centro, a partir da legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo, e a manutenção da imagem de cidade colonial, com estratégias locais preservacionistas do conjunto tombado.

De fato, a atuação do plano em suas estratégias de atuação preservacionistas da região central foi bem sucedida, mas contou com a ajuda do tombamento do sítio histórico. Um dos objetivos frustrados de Wit-Olaf Prochnik é a ocupação da faixa litoral norte da ilha. Onde ele previu acessos pontuais com baías de estadiamento para as praias, prevaleceu a proposta do Plano de Expansão de 1958, que previa uma grande avenida litorânea. A Avenida Litorânea é construída e inaugurada como Avenida Governador Edison Lobão, em 31 de dezembro de 1993, sendo fruto do Plano Diretor de São Luís de 1992, que substitui enfim o de Prochnik.

REFERÊNCIAS

ANDRÉS, Luiz Felipe (Coord.) Centro Histórico de São Luís - Maranhão: Patrimônio Mundial. São Paulo: Audichroma, 1998.

BURNETT, Frederico Lago. São Luís por um triz: escritos urbanos e regionais. São Luís: EdUEMA, 2012.

COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. 2ª edição. São Paulo: Edições Sesc SP, Editora 34, 2018.

FERNANDES, Ana. “Urbanismo como política (1930-1945): formulações e experiências”. In: REZENDE, Vera F. (Org.). Urbanismo na Era Vargas: a transformação das cidades brasileiras. Niterói: Editora da UFF; Intertexto, 2012. p. 45-70.

GISIGER, John Ulric. Renovação urbana da Praia Grande. São Luís: Secretaria de Coordenação e Planejamento do Estado do Maranhão, 1978.

LEAL, Claudia Feierabend Baeta (Org.). As Missões da Unesco no Brasil: Michel Parent. [Tradução de Rejane Maria Lobo Vieira] Rio de Janeiro: IPHAN, COPEDOC, 2008.

LEME, Maria Cristina da Silva. A formação do pensamento urbanístico no Brasil, 1895-1965. In: LEME, Maria Cristina da Silva (Org.). Urbanismo no Brasil: 1895-1965. 1ª edição. Salvador, EDUFBA, 1999. p. 20-38.

LIMA, Alfredo Evangelista Viana de. Estado do Maranhão – São Luís. Relatório e propostas para a conservação, recuperação e expansão. Porto: UNESCO, 1973.

LOPES, José Antonio Viana. São Luís, Cidade Radiante: Plano de Expansão da Cidade de São Luís do Eng. Ruy Bibeiro de Mesquita (1958). São Luís: FAPEMA, Gráfica e Editora Sete Cores, 2016.

MARANHÃO. Plano Diretor de São Luís: 1975. 2ª edição. São Luís: SIOGE, 1977.

MESQUITA, Ruy Ribeiro de. Plano de Expansão da Cidade de São Luís. São Luís: 1958.

PECHMAN, Robert; RIBEIRO, Luis Cezar de Queiroz (Org.). Cidade, Povo e Nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

PESSÔA, José Simões de Belmont (Org.). Lucio Costa: documentos de trabalho. Rio de Janeiro: Iphan, 1999.

PFLUEGER, Grete Soares. Arquitetos Peregrinos e Modernidades em São Luís e Alcântara - MA. Revista Jatobá, Goiânia, v. 2, e. 66347, p. 1-17, 24 nov. 2020. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revjat/article/view/66347/35759>. Acesso em: 20 dez. 2020.

SÁ NETO, Oton Gonçalves de. Arquitetura e Urbanismo pós 1950: episódios do processo de urbanização modernista em são luís. 132 f. Monografia (Graduação) - Curso de Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019.

SOMEKH, Nadia; CAMPOS, Candido Malta. Desenvolvimento Local e Projetos Urbanos. Arquitectos, São Paulo, ano 05, nº. 059.01, abr. 2005, Vitruvius. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/05.059/470>. Acesso em: 30 maio 2021.

ZEIN, Ruth Verde. Quando documentar não é o suficiente: obras, datas, reflexões e construções teóricas. In: ZEIN, Ruth Verde. Leituras Críticas. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018. Cap. 5. p. 104-113. (Pensamento na América Latina; 5).